

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СУСТАВОВ КИСТИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НА ОСНОВЕ УЗИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Тиялков Х.А., Облобердиева П.О., Усаров М.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) вызывает прогрессирующие структурные изменения суставов кисти, существенно нарушая функцию верхней конечности. Ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет количественно оценить синовит, теносиновит, хрящевую деструкцию и периартикулярные изменения, однако системный алгоритм использования УЗИ для моделирования индивидуальной реабилитационной стратегии (ИРС) не разработан. Цель. Создать балльную систему оценки структурных изменений суставов кисти по данным УЗИ (BSSI) и на её основе разработать алгоритм моделирования ИРС. Материал и методы. В рандомизированное контролируемое исследование включено 168 пациентов с РА (ACR/EULAR 2010): ИРС-группа (n=68), два контроля (n=56 и n=44). УЗИ проводилось на аппарате GE LOGIQ E9: В-режим, ЦДК, компрессионная эластография. Разработана шкала BSSI (0–18 баллов), включающая 6 УЗ-параметров. Результаты. В группе ИРС через 28 нед. DAS28 снизился с $5,9 \pm 0,8$ до $3,8 \pm 0,6$ ($p < 0,001$), HAQ — с $1,9 \pm 0,5$ до $0,8 \pm 0,4$ ($p = 0,002$), BSSI — с $10,4 \pm 2,1$ до $4,8 \pm 1,6$ ($p < 0,001$). Ремиссия достигнута у 41,2% пациентов ИРС-группы против 7,1% в контроле. Заключение. Шкала BSSI обеспечивает объективную стратификацию тяжести структурных изменений суставов кисти и позволяет моделировать трёхтрековую ИРС с динамической коррекцией по результатам УЗИ-мониторинга.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; УЗИ суставов кисти; структурные изменения; реабилитационная стратегия; BSSI; синовит; теносиновит; деструкция хряща; индивидуальная реабилитация; функция кисти

DETERMINATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE HAND JOINTS IN RHEUMATOID ARTHRITIS BASED ON ULTRASOUND AND MODELING OF AN INDIVIDUAL REHABILITATION STRATEGY

Tilyakov Kh.A., Obloberdieva P.O., Usarov M.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) causes progressive structural changes in the hand joints, significantly impairing upper limb function. Ultrasound (US) allows for the quantitative assessment of synovitis, tenosynovitis, cartilage destruction, and periarticular changes; however, a systematic algorithm for using US to model an individual rehabilitation strategy (IRS) has not been developed. Objective. To create a scoring system for assessing structural changes in the hand joints based on ultrasound data (BSSI) and, on this basis, to develop an algorithm for modeling an IRS. Materials and Methods. The randomized controlled trial included 168 patients with RA (ACR/EULAR 2010): an IRS group (n=68) and two control groups (n=56 and n=44). Ultrasound was performed on a GE LOGIQ E9 machine using B-mode, color Doppler imaging, and compression elastography. The BSSI scale (0–18 points) was developed, incorporating 6 US parameters. Results. In the IRS group, after 28 weeks, DAS28 decreased from 5.9 ± 0.8 to 3.8 ± 0.6 ($p < 0.001$), HAQ from 1.9 ± 0.5 to 0.8 ± 0.4 ($p = 0.002$), and BSSI from 10.4 ± 2.1 to 4.8 ± 1.6 ($p < 0.001$). Remission was achieved in 41.2% of patients in the IRS group, compared to 7.1% in the control group. Conclusion. The BSSI scale provides an objective stratification of the severity of structural changes in the hand joints and allows for the modeling of a three-track IRS with dynamic correction based on the results of US monitoring.

Keywords: rheumatoid arthritis; ultrasound of the hand joints; structural changes; rehabilitation strategy; BSSI; synovitis; tenosynovitis; cartilage destruction; individual rehabilitation; hand function

УТТ АСОСИДА РЕВМАТОИД АРТРИТДА ҚЎЛ БЎҒИМЛАРИНИНГ ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА ИНДИВИДУАЛ РЕАБИЛИТАЦИЯ СТРАТЕГИЯСИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Тиялков Х.А., Облобердиева П.О., Усаров М.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит (РА) қўл бўғимларида прогрессив структуравий ўзгаришларни кел-

тириб чиқариб, қўл функциясини сезиларли даражада бузади. Ультратовуш текшируви (УТТ) синовит, теносиновит, тоғай деструкцияси ва периастикуляр ўзгаришларни муқдорий баҳолаш имконини беради, бироқ индивидуал реабилитация стратегиясини (ИРС) моделлаштириш учун УТТдан фойдаланишнинг тизимли алгоритми ишлаб чиқилмаган. Мақсад. Ультратовуш текшируви (БССИ) маълумотлари бўйича қўл кафти бўғимларидаги структуравий ўзгаришларни баҳолашнинг балли тизимини яратиш ва унинг асосида ИРСни моделлаштириш алгоритминини ишлаб чиқиш. Материал ва методлар. Рандомизацияланган назоратли тадқиқотга РА билан касалланган 168 нафар бемор (ACR/EULAR 2010) киритилди: ИРС-гуруҳ (n=68), иккита назорат гуруҳи (n=56 ва n=44). УТТ ГЕ ЛОГИҚ Э9 аппаратида ўтказилди: В-режим, СДК, компрессион эластография. 6 та ультратовуш кўрсаткичини ўз ичига олган БССИ шкаласи (0-18 балл) ишлаб чиқилди. Натижалар. IRS гуруҳида 28 ҳафтадан сўнг. DAS28 $5,9 \pm 0,8$ дан $3,8 \pm 0,6$ гача ($n < 0,001$), ХАҚ $1,9 \pm 0,5$ дан $0,8 \pm 0,4$ гача ($n = 0,002$), BSSI $10,4 \pm 2,1$ дан $4,8 \pm 1,6$ гача ($n < 0,001$) камайди. Ремиссияга ИРС гуруҳидаги беморларнинг 41,2% назорат гуруҳидаги 7,1% га нисбатан эришилди. Хулоса. БССИ шкаласи қўл кафти бўғимларидаги структуравий ўзгаришларнинг оғирлик даражасини объектив табақалаштиришни таъминлайди ва УТТ мониторинги натижаларига кўра динамик тузатиш билан уч йўлли ИРСни моделлаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: ревматоид артрит; Қўл панжа бўғимларининг ультратовуш текшируви; структуравий ўзгаришлар; реабилитация стратегияси; БССИ; синовит; теносиновит; тоғай деструкцияси; индивидуал реабилитация; қўл панжаси функцияси

Введение. Ревматоидный артрит является наиболее распространённым хроническим аутоиммунным заболеванием суставов, поражающим около 1% взрослого населения. Приоритетной мишенью патологического процесса служат мелкие суставы кистей и стоп, прежде всего пястно-фаланговые (МФС) и проксимальные межфаланговые (ПМФС) суставы. Прогрессирующий синовит ведёт к деструкции хряща, эрозированию костей и тяжёлой функциональной недостаточности верхней конечности, лишая пациентов способности выполнять повседневные действия.

Современные подходы к ведению РА основаны на концепции treat-to-target (лечение до цели), предполагающей достижение ремиссии или минимальной активности с помощью агрессивной фармакотерапии. Тем не менее, даже при контролируемой медикаментозной терапии, структурные изменения суставов могут прогрессировать — особенно у пациентов с длительным анамнезом. В этом контексте реабилитационные вмешательства приобретают принципиальное значение как для восстановления функции, так и для замедления структурного прогрессирования. Ультразвуковое исследование суставов завоевало ключевое место в ревматологии благодаря доступности, безопасности и высокой информативности. Возможность работы в В-режиме, режиме цветного доплеровского картирования (ЦДК) и компрессионной эластографии позволяет одновременно оценивать воспалительную активность, состояние синовиальной оболочки, хряща, костных контуров и периастикулярных структур — в режиме реального времени, без лучевой нагрузки. Несмотря на обширную доказательную базу по диагностическому применению УЗИ при РА, систематизированный подход к использованию количественных УЗ-параметров для создания и динамической коррекции индивидуальных реабилитационных стратегий (ИРС) остаётся нереализованным. Принятие решений о выборе методов кинезотерапии, физиотерапии, ортезирования и режима нагрузки по-прежнему опирается главным образом на клинические оценки, что создаёт риск как избыточных, так и недостаточных воздействий. Цель настоящего исследования: разработать унифицированную балльную шкалу структурных изменений суставов кисти по данным мультимодального УЗИ (BSSI — Ball Scale of Structural Involvement) и на её основе создать трёхтрековый алгоритм моделирования ИРС с протоколом динамической УЗИ-коррекции.

Материал и методы.

Дизайн и характеристика выборки. Проведено проспективное рандомизированное контролируемое исследование (январь 2023 — декабрь 2024 г.). Включены 168 пациентов с верифицированным РА (критерии ACR/EULAR 2010) в возрасте 28–75 лет (средний возраст $53,8 \pm 12,1$ лет): 119 женщин (70,8%) и 49 мужчин (29,2%). Продолжительность болезни от 6 месяцев до 26 лет (медиана 8,4 года); стадии по Steinbrocker I–IV. Методом стратифицированной рандомизации (страты: стадия болезни, пол, возраст) пациенты распределены в три группы: основная (ИРС на основе BSSI, n=68), контрольная 1 (стандартная реабилитация без УЗИ, n=56) и контрольная 2 (только медикаментозная терапия без специализированной реабилитации, n=44). Период наблюдения составил 28 недель. Критерии включения: установленный РА, DAS28 $2,6–7,5$, способность к самостоятельному передвижению и выполнению минимальных движений кистью, стабильная базисная терапия (без изменений ≥ 3 меся-

цев), информированное согласие. Критерии исключения: операции на суставах кисти в анамнезе, острый инфаркт/инсульт, активные инфекции, онкологические заболевания, беременность. УЗИ-методика и разработка шкалы BSSI. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате GE LOGIQ E9 с мультислотным линейным датчиком 6–15 МГц одним сертифицированным специалистом ультразвуковой диагностики (соответствие требованиям EULAR — Level 2). Обследовались 12 суставов кисти: МФС 2–5, ПМФС 2–5 обеих рук, а также оба лучезапястных сустава. Использовались три режима: (1) В-режим для измерения толщины синовиальной оболочки, объёма выпота, состояния хряща, теносиновита и костных эрозий; (2) ЦДК для оценки степени васкуляризации синовиальной оболочки и влагалищ сухожилий по шкале PD 0–3 (Power Doppler Ultrasound); (3) компрессионная эластография для определения жёсткости синовиальной ткани в кПа.

На основании полученных данных разработана балльная шкала BSSI (Ball Scale of Structural Involvement), объединяющая 6 параметров трёх режимов. Максимальный суммарный балл — 18, минимальный — 0. Структура шкалы и пороговые значения представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Шкала балльной оценки структурных изменений суставов кисти по данным УЗИ (BSSI, 0–18 баллов)

УЗ-компонент	Параметр	0 б.	1 б.	2 б.	3 б.	Макс. баллов
В-режим (0–9)	Толщина синовиальной оболочки (мм)	<2,0	2,0–3,5	3,6–5,0	>5,0	3
	Объём выпота (мл)	<0,5	0,5–1,5	1,6–3,0	>3,0	3
	Наличие/характер теносиновита	Нет	Минимал.	Умеренный	Выраж.	3
ЦДК (0–6)	Степень васкуляризации синовиальной оболочки (PD 0–3)	0	1	2	3	3
	Вовлечённость сухожильных влагалищ (0–3)	0	1	2	3	3
Эластография (0–3)	Жёсткость синовиальной оболочки (кПа)	<10	10–25	25–50	>50	3
Суммарный балл BSSI (0–18):						18

Примечание: стратификация по BSSI: 0–5 баллов — низкий уровень структурных изменений; 6–11 баллов — умеренный; 12–18 баллов — высокий. В-режим: суммарный балл по синовиту, выпоту и теносиновиту (0–9). ЦДК: 0–6. Эластография: 0–3.

Реабилитационные тесты

Функциональная оценка пациентов проводилась при каждом плановом визите с использованием 10 стандартизованных тестов. Описание методологии проведения, нормативные значения и алгоритм интерпретации результатов в контексте ИПС представлены в Таблице 2.

Таблица 2.

Комплекс реабилитационных тестов для оценки функционального состояния кисти при РА

Тест	Методология	Нормативные значения	Интерпретация при РА / связь с BSSI	Примечания (связь с ИПС)
Кистевая динамометрия (Jamar)	Измерение силы сжатия (кг): 3 попытки доминантной рукой, фиксируется среднее	Муж: 38–46 кг Жен: 21–27 кг	<15 кг — ИПР охранительная; 15–22 кг — умеренная; >22 кг — активная	<i>Адаптировать ИПС</i>
Гониометрия	Угол активной	МФС: 85–95°	<40° МФС — ор-	<i>Адаптировать</i>

МФС/ЛЗС (активная)	флексии 2–5 МФС и лучезапястного сустава (°), уни-вальный гониометр	ЛЗС флекс.: 70–80°	тезирование + ЛФК снижается; 40–70° — стандарт; >70° — расширенная	<i>ИРС</i>
Тест «Девять колышков» (9-НРТ)	Время заполнения отверстий колышками (с) доминантной рукой	Норма: 17–21 с	>35 с — высокий балл дисфункции; прямая корреляция с BSSI ≥ 8 ($r=0.79$, $p<0.001$)	<i>Адаптировать ИРС</i>
Тест «Ключевой захват»	Максимальная сила захвата ключа пальцами (кг), динамометр	Муж: 8–12 кг Жен: 5–8 кг	<4 кг — тяжёлая функциональная недостаточность; нагрузка исключена из ИПР	<i>Адаптировать ИРС</i>
HAQ (Stanford HAQ)	20 вопросов: одевание, приём пищи, подъём и т.д. Шкала 0–3	0,0–0,5	0,6–1,0 — лёгк.; 1,1–2,0 — умерен.; >2,0 — тяжёлое; определяет базовый уровень ИПР	<i>Адаптировать ИРС</i>
DAS28 (СОЭ)	28 суставов: ЧБС + ЧПС + СОЭ + ОЗС по ВАШ (0–100 мм)	<2,6 ремиссия	2,6–3,2 низкая; 3,3–5,1 умеренная; >5,1 высокая активность РА	<i>Адаптировать ИРС</i>
ΔROM кисти (флексия/ экстензия)	Суммарный угол движений всех МФС + ЛЗС в см (теппинг-тест + гониометр)	>280°	180–280° — умеренное ограничение; <180° — выраженное; коррелирует с BSSI ($r=0.74$)	<i>Адаптировать ИРС</i>
ВАШ боли (100 мм)	Пациент отмечает интенсивность боли в кисти покоя/движения	<15 мм	15–40 — лёгкая; 41–70 — умеренная (\downarrow нагрузку); >70 — сильная (охранит. режим)	<i>Адаптировать ИРС</i>
Тест FHOA (Functional Index for Hand OA)	10 вопросов о функции кисти; шкала 0–30	0–4	5–13 — умеренная дисфункция; ≥ 14 — тяжёлая; не специфичен для РА, но информативен для кисти	<i>Адаптировать ИРС</i>
Тест «Щипковый захват» (Pinch Grip)	Сила захвата кончиками большого и указательного пальцев (кг)	Муж: 6–9 кг Жен: 4–6 кг	<3 кг — значимое нарушение тонкой моторики; исключить нагрузку на пальцы в ИПР	<i>Адаптировать ИРС</i>

Примечание: МФС — пястно-фаланговый сустав; ЛЗС — лучезапястный сустав; HAQ — Health Assessment Questionnaire; 9-НРТ — Nine Hole Peg Test; FHOA — Functional Index for Hand Osteoarthritis; ROM — range of motion (объём движений); АДЛ — активности повседневной жизни; ИПР — индивидуальная программа реабилитации; ИРС — индивидуальная реабилитационная стратегия.

Протокол УЗИ-мониторинга. В основной группе УЗИ выполнялось при каждом из 6 запланированных визитов. Таблица 3 содержит детальный протокол: исследуемые параметры, сопутствующие клинические тесты и алгоритм принятия решений по коррекции ИРС.

Таблица 3.

Протокол УЗИ-мониторинга и коррекции индивидуальной реабилитационной стратегии

Визит	Срок	УЗИ-параметры	Клин. тесты	Решение по ИРС
V0	До старта	Полный протокол 12 суставов: В-режим, ЦДК, эластография → BSSI исходный	DAS28, HAQ, ВАШ, гониометрия, кист. динамометрия, 9-НРТ, FHOA	Стратификация → выбор трека ИРС (активный / умеренный / охранительный)
V1	4 нед.	Синовит (В-режим), ЦДК, выпот → пересчёт BSSI	DAS28, ВАШ, HAQ	$\Delta BSSI \geq 2$ вверх → снизить интенсивность; $\Delta BSSI \geq 2$ вниз → повысить нагрузку
V2	8 нед.	Полный протокол: + толщина хряща, теносиновит, эрозии	DAS28, HAQ, гониометрия, 9-НРТ	Коррекция ФТ-блока (лазер / УЗТ / TENS); оценка ортезирования
V3	12 нед.	Полный + эластография → жёсткость синовию	Весь комплекс тестов (Табл. 2)	Оценка достижения цели ($BSSI \leq 3$ и $DAS28 < 3,2$); при недостижении — эскалация
V4	20 нед.	Полный протокол + объём m. interossei (В-режим)	DAS28, HAQ, ΔROM , ВАШ, кист. сила	Финальная оценка ИРС; переход к поддерживающей или расширенной программе
V5	28 нед.	Контрольный полный протокол	Весь комплекс + CDAI, SF-36	Заключение эффективности ИРС; долгосрочный план мониторинга (1 раз/квартал)

Модели ИРС: три реабилитационных трека. На основании исходного балла BSSI каждому пациенту основной группы назначался один из трёх реабилитационных треков. В процессе наблюдения трек пересматривался при изменении BSSI на ≥ 2 балла в любую сторону. Детальное содержание каждого трека представлено в Таблице 4.

Таблица 4.

Содержание трёх реабилитационных треков ИРС при различных уровнях BSSI

Трек ИРС (BSSI)	ЛФК / кинезотерапия	Физиотерапия	Ортезирование	Эргономика / АДЛ	Кратность мониторинга
Активная (BSSI 0–5)	ЛФК 5 р/нед., 45 мин; гидрокинезотерапия 3 р/нед.; силовой тренинг сгибателей/ разгибателей пальцев	Лазеротерапия 630 нм; магнитотерапия	Рабочий ортез только при нагрузках >2 ч	Занятия ежедневно; использование адаптаций (захваты, застёжки)	Каждые 4 нед.
Умеренная (BSSI 6–11)	ЛФК 3 р/нед., 30 мин; изокинетические упражнения в безболевого диапазоне; гидрокинез 2 р/нед.	УЗТ 1 МГц; TENS; низкочастотный лазер; криотерапия курсами	Функциональный ортез в дневное время; ночная шина	Адаптация бытовых инструментов; обучение экономии суставов	Каждые 4 нед.; УЗИ при ухудшении
Охранительная (BSSI 12–18)	ЛФК 2 р/нед., 20 мин; только изометрические и пассивные упражнения; ОФП лёжа	Криотерапия 3 р/день; электроаналгезия TENS/EMS; фонофорез гидрокортизона	Иммобилизирующий ортез 22 ч/сутки; мягкая шина ночью	Полная реструктуризация бытовой активности; максимальные адаптации	Каждые 2 нед.; экстренное УЗИ при обострении

Статистический анализ. Статистическая обработка выполнена в IBM SPSS Statistics 27.0 и R 4.3. Для количественных переменных — $M \pm SD$, медиана [IQR]. Сравнение групп — t-критерий Стьюдента / U-критерий Манна–Уитни; динамика внутри группы — парный критерий Вилкоксона. Корреляция — коэффициент Пирсона / Спирмена. Диагностическая точность BSSI оценивалась методом ROC-анализа. Статистическая значимость: $p < 0,05$.

Результаты.

Частота структурных изменений по данным УЗИ. При первичном УЗИ-обследовании 168 пациентов выявлена высокая частота структурных изменений суставов кисти, нарастающая с увеличением стадии РА. Результаты анализа по шести ключевым УЗИ-признакам представлены на Рисунке 1. Синовит в В-режиме определялся у 62% пациентов с I–II стадией и у 96% с IV стадией. Теносиновит сгибателей — у 88% при поздней стадии. Эрозии кортикального слоя выявлены у 79% при IV стадии против 14% при ранней.

Рис. 1. Частота структурных изменений суставов кисти по данным УЗИ в зависимости от стадии РА (n=124)

Корреляционный анализ продемонстрировал высокую взаимосвязь УЗИ-параметров с функциональными показателями. Матрица корреляций представлена на Рисунке 2. Индекс GSS (синовит в В-режиме) показал наибольшую корреляцию с DAS28 ($r=0,87$; $p < 0,001$), HAQ ($r=0,81$) и болью по ВАШ ($r=0,83$). Сила сжатия кисти обратно коррелировала с толщиной синовиальной оболочки ($r=-0,76$) и степенью васкуляризации по ЦДК ($r=-0,69$).

Диагностическая валидность шкалы BSSI. Шкала BSSI продемонстрировала высокую внутриисследовательскую воспроизводимость ($ICC=0,91$; 95% ДИ 0,87–0,94) и межисследовательскую согласованность ($ICC=0,88$; 95% ДИ 0,83–0,92). ROC-анализ показал: для выявления умеренно-высокой активности РА ($DAS28 > 3,2$) пороговое значение $BSSI \geq 6$ обладало чувствительностью 87,4% и специфичностью 83,1% ($AUC=0,91$; 95% ДИ 0,86–0,95; $p < 0,001$). Взаимосвязь BSSI с рентгенологическим счётом Sharp–van der Heijde составила $r=0,78$ ($p < 0,001$).

Динамика УЗИ-параметров на фоне ИРС. Продольный анализ ключевых УЗ-параметров суставов кисти в группе ИРС и контрольной группе за 28 недель представлен на Рисунке 3. В группе ИРС толщина синовиальной оболочки снизилась с $5,3 \pm 1,1$ до $2,8 \pm 0,8$ мм (-47% ; $p < 0,001$), PD-индекс — с $3,8 \pm 0,7$ до $1,5 \pm 0,6$ ($p < 0,001$). Толщина хряща МФС статистически значимо увеличилась — с $0,62 \pm 0,11$ до $0,73 \pm 0,10$ мм ($p=0,003$), что свидетельствует об остановке хрящевой деструкции на фоне комплексной ИРС.

Алгоритм моделирования ИРС. На основании клинических и УЗ-данных разработан пошаговый алгоритм формирования и динамической коррекции ИРС. Алгоритм включает 9 последовательных блоков: от первичной оценки до долгосрочного ведения пациента. Ключевым уровнем принятия решений является расчёт BSSI после каждого визита с триггером коррекции при $\Delta BSSI \geq 2$. Алгоритм представлен на Рисунке 4.

Рис. 2. Матрица корреляций УЗИ-параметров с функциональными показателями (n=124, все r: p<0,01)

Рис. 3. Динамика ключевых УЗИ-параметров суставов кисти на фоне индивидуализированной реабилитации (ИПР) vs стандартная программа

Клинические и функциональные результаты. Сводные данные об эффективности ИПР по сравнению с двумя контрольными группами за 28 недель наблюдения представлены в Таблице 5

Обсуждение. Настоящее исследование представляет первую попытку создания комплексной балльной системы (BSSI) на основе трёх режимов УЗИ суставов кисти для стратификации структурных изменений и управления реабилитационным процессом при РА. Полученные данные убедительно свидетельствуют о превосходстве ИПР, основанной на динамическом УЗИ-мониторинге, над стандартными подходами. Ключевым инновационным элементом предложенного подхода является интеграция эластографии в схему балльной оценки. Компрессионная эластография позволяет дифференцировать активный воспалительный синовит (высокая жёсткость, кПа>25) от фиброзной перестройки синовиальной оболочки (умеренная жёсткость, кПа<15), что имеет принципиальное значение для ограничения нагрузки: у пациентов с преобладанием фиброза интенсивные упражнения без

опасны и приносят функциональную пользу, тогда как при активном воспалении та же нагрузка ускоряет деструкцию.

Рис. 4. Алгоритм моделирования индивидуальной реабилитационной стратегии на основе УЗИ-оценки структурных изменений суставов кисти

Таблица 5.
Динамика клинических, функциональных и УЗИ-параметров за 28 недель (M±SD)

Показатель	Исходно (M±SD)	28 нед. ИРС (n=68)	28 нед. Контроль 1 (n=56)	28 нед. Контроль 2 (n=44)	p (ИРС vs K1)
DAS28, баллы	5,9±0,8	3,8±0,6*	5,5±0,9	5,3±0,8	<0,001
HAQ, баллы	1,9±0,5	0,8±0,4*	1,7±0,5	1,6±0,5	0,002
BSSI (0–18), баллы	10,4±2,1	4,8±1,6*	10,0±2,3	9,5±2,0	<0,001
ВАШ боли, мм	68,3±11,4	29,5±9,2*	64,1±12,1	60,7±11,5	<0,001
Сила кисти, кг	17,2±4,3	25,8±5,2*	18,1±4,6	18,9±4,8	0,008
ROM флексии МФС, °	46,5±12,1	71,2±11,4*	48,3±12,6	50,7±11,8	0,011
Толщина синовии (ср.), мм	5,3±1,1	2,8±0,8*	5,1±1,2	4,9±1,1	<0,001
PD-индекс (ЦДК), 0–6	3,8±0,7	1,5±0,6*	3,6±0,8	3,4±0,7	<0,001
Жёсткость синовии, кПа	38,4±8,2	21,3±7,5*	37,1±8,6	36,5±8,0	0,003
9-НРТ, с	32,6±7,8	21,4±6,3*	31,8±7,5	30,9±7,2	0,005
FIHOA, баллы	14,8±3,4	7,2±2,8*	14,2±3,6	13,8±3,4	0,007
Ремиссия (DAS28<2,6), %	0%	41,2%*	0%	7,1%	0,001

* — $p < 0,05$ по сравнению с обеими контрольными группами (критерий Манна–Уитни с поправкой Бонферрони). K1 — стандартная реабилитация; K2 — только фармакотерапия; ЧБС — число болезненных суставов; ЧПС — число припухших суставов.

Высокая корреляция BSSI с DAS28 ($r=0,87$), HAQ ($r=0,81$) и рентгенологическим счётом ($r=0,78$) свидетельствует о конструктивной валидности шкалы. Воспроизводимость (ICC 0,88–0,91) сопоставима с таковой для хорошо валидированной шкалы EULAR GSS (ICC 0,85–0,92) и превышает воспроизводимость клинической оценки числа припухших суставов (ICC 0,72–0,80). Достижение ремиссии в 41,2% случаев в ИРС-группе существенно превышает данные контроля. Это согласуется с мета-анализом Knittle et al., в котором показана дополнительная ценность специализированных реабилитационных программ при РА, и превосходит средний уровень ремиссии при изолированной фармакотерапии (22–30% при bDMARD). Стабилизация толщины хряща (+17,7% от исходного в группе ИРС против –4,8% в контроле) позволяет предположить хондропротективный эффект адаптированных нагрузок в условиях контролируемого воспаления. К ограничениям исследования относятся: одноцентровой характер; использование компрессионной эластографии (менее точной, чем сдвиговолновая); ограниченный доступ к аппаратам с функцией мультимодального УЗИ в рутинной практике, что может затруднить воспроизведение полного протокола BSSI. Кроме того, длительность наблюдения 28 недель не позволяет оценить долгосрочный эффект ИРС на рентгенологическое прогрессирование.

Заключение. Разработанная шкала BSSI, основанная на мультимодальной ультразвуковой оценке 6 параметров суставов кисти (B-режим, ЦДК, эластография), обеспечивает высоковалидную, воспроизводимую и клинически применимую количественную характеристику структурных изменений при ревматоидном артрите. Трёхтрековая ИРС, управляемая динамикой BSSI, продемонстрировала значительное превосходство над стандартной реабилитацией и изолированной фармакотерапией по всем ключевым клиническим, функциональным и ультразвуковым критериям эффективности.

Предложенный алгоритм моделирования ИРС с 6 контрольными точками УЗИ-мониторинга обеспечивает возможность объективной персонализации нагрузки, физиотерапии и ортезирования. Внедрение данного подхода в клиническую практику ревматологических и реабилитационных отделений позволит повысить частоту достижения ремиссии, сохранить функцию кисти и улучшить качество жизни пациентов с РА.

Направление дальнейших исследований: многоцентровая валидация BSSI, сравнение эффективности компрессионной и сдвиговой эластографии в контексте BSSI, а также разработка цифровой платформы поддержки принятия решений, интегрирующей данные УЗИ с показателями активности носимых устройств.

Список литературы:

1. Усаров М.Ш., Тошбоев Ж.Н., Тиляков Х.А. (2025) Ортопедик ва травматологик операциялардан кейин беморларни кузатишда ультратовуш текширувининг роли. Healthway, 1(3), 291-299. <https://doi.org/10.64411/79jcm190>
2. Гайбуллаев Ш.О., Ражабов Э., Хушвактов А.Ш. (2025) Эволюция образовательных подходов в подготовке рентгенологов: симуляторы и виртуальная реальность. Healthway, 1(4), 4-12. <https://doi.org/10.64411/kakt4j94>
3. Гайбуллаев Ш.О., Рахматов М.М., Бердикулов А.Р. (2025) Применение контраст усиленных рентгенологических методов в диагностике заболеваний ЖКТ Healthway, 1(4), 57-66.
4. Атаэва С.Кх., Сайдуллаев С.Б. (2025) Assessment of liver fibrosis and steatosis using elastography Healthway, 1(4), 67-74.
5. Умаров Ф.У., Расулов Л.Х. (2025) Оптимизация безопасности и диагностической эффективности низкодозовых рентген протоколов в педиатрии. Healthway, 1(4), 75-83.
6. Якубов Д.Ж., Ҳаққулов С.Ҳ. (2025) Dopplerographic capabilities for early detection of uteroplacental and fetoplacental blood flow disorders in pregnancy: prediction and prevention of perinatal risks. Healthway, 1(4), 92-101.
7. Давранов И.И., Зоҳидов Ш.Л. (2025) Ўпка эмболиясини эрта аниқлашда КТ ангиографиянинг диагностик самарадорлиги. Healthway, 1(4), 102-110.
8. Усаров М.Ш., Холмуродов Ш.Ф. (2025) Юрак етишмовчилиги дараажасини баҳолашда замонавий эхокардиографиянинг диагностик имкониятлари. Healthway, 1(4), 111-119.
9. Жураев К.Д., Тоиров Д.Х. (2025) Clinical effectiveness of modern ultrasound diagnostics and the ti-rads system in assessing the risk of malignancy in thyroid nodules Healthway, 1(4), 120-128.
10. Жураев К.Д., Юлдашев У.А. (2025) Дозиметрия в радиологии: методы снижения лучевой нагрузки на пациента и персонал (alara принцип). Healthway, 1(4), 137-145.
11. Жураев К.Д., Ардаев А.А. (2025) МРТ орқали мия ўсмаларини босқичма-босқич диагностика қилиш. Healthway, 1(4), 146-154. <https://doi.org/10.64411/rc15jb31>
12. Умаров Ф.У., Аскарлова С.Н. (2025) Коронарография: сущность, показания и роль в диагностике ишемической болезни сердца. Healthway, 1(4), 155-163.
13. Равшанов З.Х., Акрамов Х.Ф. (2025) Минеральная плотность костей: возможности и ограничения денситометрии. Healthway, 1(4), 178-187. <https://doi.org/10.64411/cbksvt91>
14. Усаров М.Ш., Рузиев У.Ш. (2025) Дилатсион кардиомиопатияда ўнг ва чап қоринча функциясини баҳолашда ультратовуш текширувининг замонавий мезонлари. Healthway, 1(4), 252-260. <https://doi.org/10.64411/37nrsb41>
15. Якубов Д.Ж., Норқобилов С.С. (2025) Эктопик уротселе: утгда кўриниши, диагностик аҳамияти ва клиник хусусиятлари. Healthway, 1(4), 261-270. <https://doi.org/10.64411/h5rn1c06>
16. Усаров М.Ш., Акхоропов А.У. (2025) The importance of ultrasound in detecting embryonic developmental anomalies in the early stages of pregnancy (5–10 WEEKS). Healthway, 1(4), 271-278. <https://doi.org/10.64411/0z80x971>
17. Умаров Ф.У., Садинов Х.Ў. (2025) Травматик шароитларда бўйин умуртқалари шикастланишининг рентген диагностикаси. Healthway, 1(5), 16-22
18. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Умаркулов З.З. (2025) Применение малоинвазивных эндовидеохирургических и навигационно пункционных методов в хирургии эхинококкоза печени и его осложнённых форм Healthway, 1(5), 47-60

Для цитирования: Тиляков Х.А., Облобердиева П.О., Усаров М.Ш. Определение структурных изменений суставов кисти при ревматоидном артрите на основе УЗИ и моделирование индивидуальной реабилитационной стратегии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 294–303. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20094425>